

DIABETES MELLITUS GESTACIONAL: O PAPEL DO ENFERMEIRO NO PRÉ- NATAL

Vitória Ingrid de Sousa Brilhante¹
Ana Alycia Andrade Figueiredo Ferreira²
Fernanda Filgueiras³
Deborah Moura Rebouças⁴

RESUMO: O Diabetes Mellitus Gestacional (DMG) é uma condição que pode causar complicações tanto para a gestante quanto para o bebê, sendo essencial o diagnóstico precoce e o acompanhamento adequado. Nesse contexto, o enfermeiro exerce um papel fundamental durante o pré-natal, auxiliando no controle dos níveis de glicose e na orientação de práticas saudáveis. O objetivo deste trabalho foi reunir achados científicos sobre a atuação do enfermeiro na prevenção e acompanhamento do DMG. A pesquisa foi realizada por meio de uma revisão narrativa da literatura, com busca de artigos nas plataformas Google Acadêmico e SciELO, entre 2019 a 2024, utilizando os descritores “diabetes gestacional”, “enfermeiro” e “pré-natal”. Os resultados evidenciam que o enfermeiro contribui de forma significativa para o rastreamento precoce da DMG, realizando o TOTG entre 24 e 28 semanas, e orientando a gestante sobre alimentação e cuidados gerais. Além disso, o suporte emocional oferecido pelo enfermeiro é fundamental para prevenir complicações como pré-eclâmpsia, parto prematuro e risco de diabetes tipo 2 no futuro. Com isso, pode-se concluir que a assistência do enfermeiro no pré-natal é vital para a prevenção de complicações e para garantir um acompanhamento seguro durante a gestação.

Palavras-chave: Diabetes Mellitus gestacional; Enfermeiro; Pré-natal.

¹Estudante de enfermagem, Ciências da saúde, Ingridbrilhante18@gmail.com

²Estudante de enfermagem, Ciências da saúde, anaalyciaandrade9@gmail.com

³Estudante de enfermagem, Ciências da saúde, fernanda.filgueiras013@gmail.com

⁴Docente, Ciências da saúde, deborahmoura@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

Diabetes mellitus gestacional (DMG) é uma doença metabólica caracterizada pela intolerância à glicose que se inicia durante a gestação, em gestantes com glicemia normal antes da gravidez. A condição é definida pelos níveis de açúcares no sangue, e alguns hormônios produzidos pela placenta diminuem a efetividade da insulina em reduzir a glicose no sangue, visando aumentar a oferta de nutrientes para o feto. Por isso, as gestantes precisam produzir mais insulina do que o habitual para controlar seus níveis de açúcar no sangue. Idade, histórico familiar, índice de massa corporal e doenças preexistentes também contribuem para o aumento do risco. A importância do diagnóstico precoce visa à prevenção de complicações, intervenção oportuna, educação, suporte, acompanhamento do bebê e redução de riscos futuros (SALOMÃO,2022).

Para a mãe, as complicações durante a gestação e o parto incluem a chance aumentada de pré-eclâmpsia, parto prematuro, diabetes no futuro, hipertensão gestacional e infecções. Já para o bebê, devido à exposição a níveis elevados de glicemia e insulina, ainda há predisposição aumentada para obesidade, síndrome metabólica, diabetes na infância e na vida adulta, macrossomia, hipoglicemia e problemas respiratórios. Durante os primeiros dias de vida, existe risco aumentado de hipoglicemia, que é quando o nível de açúcar está baixo no sangue; essa condição causa diversos sintomas graves. A importância dos exames de rotina, alimentação saudável, atividade física e um pré-natal bem acompanhado evita complicações e proporciona uma gestação segura. Durante o pré-natal, é fundamental o diagnóstico e tratamento precoces para reduzir complicações para a mãe e o bebê, garantindo uma gestação mais segura. Buscando a saúde materna e fetal, o rastreamento precoce da DMG é feito por meio do Teste Oral de Tolerância à Glicose (TOTG). A gestante deve procurar a unidade de atenção básica mais próxima de sua residência para a avaliação e inclusão nas consultas de pré-natal (SALOMÃO,2022).

A atuação do enfermeiro no pré-natal e parto contribui não apenas para a melhoria, mas também para o controle de riscos de forma específica e direta, com ênfase no aumento de partos normais e na redução das complicações respiratórias associadas à prematuridade dos bebês. O cuidado de enfermagem passa por diversas esferas no trabalho do enfermeiro e requer habilidades como sensibilidade, empatia, profissionalismo e emoção. A enfermagem, como ciência do cuidar, não pode permanecer indiferente às emoções, pois o processo de cuidar é relacional (COFEN,2024).

Nesse contexto, essa temática torna-se relevante devido ao impacto direto da diabetes gestacional na saúde materno-fetal e à importância de uma assistência qualificada na prevenção de complicações. Com isso, o objetivo deste trabalho foi reunir achados científicos sobre a atuação do enfermeiro na prevenção e acompanhamento do DMG. Este estudo trata-se de uma revisão narrativa da literatura com o objetivo de investigar a atuação do enfermeiro na triagem e no suporte às pacientes com diabetes gestacional, focando no diagnóstico precoce dessas condições. A pesquisa foi realizada no mês de outubro de 2024, utilizando as bases de dados Google Acadêmico e Biblioteca Virtual da Saúde, com os descritores “Diabetes Mellitus Gestacional”, “Enfermeiro” e “Pré-natal”. Foram selecionados artigos publicados entre os anos de 2019 e 2024, escritos exclusivamente em língua portuguesa. Os critérios de inclusão abrangeram artigos disponíveis em texto completo e pertinentes ao tema. Foram excluídos os artigos que não se enquadravam no período estipulado ou que não estavam disponíveis em português. Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, os artigos selecionados foram analisados para compor o presente estudo.

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

De acordo com a Organização Mundial da saúde (OMS) Diabetes mellitus gestacional é definido como a presença de níveis elevados de glicose no sangue, detectados após 24ª semana. O DMG é uma forma de Diabetes que surge pela primeira vez durante a gravidez e geralmente desaparece após o parto. É o problema metabólico mais comum na gestação e tem prevalência em 3 a 25% das gestações, dependendo do grupo étnico, população e do critério diagnóstico utilizado (GOLBET et al. 2019- 2020). Além disso, todas as orientações recebidas durante o prenatal pode contribuir para a promoção de uma gestação e pós parto mais saudável minimizando as chances de complicações. O cuidado no pré-natal também pode diminuir a incidência, promovendo assim uma gestação e um parto mais seguro para mãe e bebê.

Portanto, o acompanhamento pré-natal desempenha um papel inestimável na prevenção e controle do Diabetes Mellitus Gestacional. Através de uma abordagem multidisciplinar que inclui, exames de rotina, monitoramento, educação em saúde e a

necessidade de participar das consultas de pré-natal, nesse sentido. Este cuidado preventivo não apenas otimiza os resultados de saúde para a mãe, mas também favorece o desenvolvimento saudável do feto. Portanto, investir em um pré-natal de qualidade é crucial para assegurar uma gestação segura, minimizando os riscos e maximizando os benefícios para mãe e filho (REVISTA, ft 2024).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o presente estudo, foi possível concluir que o enfermeiro tem um papel crucial na prevenção e no acompanhamento da diabetes gestacional, atuando na atenção primária com foco no controle dos níveis de glicose e na promoção de hábitos de vida saudáveis. Além disso, o suporte emocional e psicológico oferecido pelo enfermeiro é fundamental para a gestante, ajudando a mitigar complicações e a garantir uma gestação mais segura tanto para a mãe quanto para o bebê. Este acompanhamento multidisciplinar permite a identificação precoce de fatores de risco e a implementação de intervenções preventivas.

REFERÊNCIAS

BICALHO, thais siely de freitas. Diabetes mellitus gestacional contribuição do enfermeiro no pré-natal. Belo Horizonte,1/22,2022.

COFEN, publica. Cofen-publica-nota-de-esclarecimento-sobre-atuacao-do-enfermeiro- no-pre-natal disponível em: <https://www.cofen.gov.br/cofen-publica-nota-de-esclarecimento-sobre-atuacao-do-enfermeiro-no-pre-natal> acesso em: 2024.

GOV, saude. Assuntos/saude-de-a-a-z/d/diabetes disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/d/diabetes> acesso em: (2021 a 2024)

REVISTA, ft. A-importancia-do-pre-natal-na-prevencao-do-diabetes-gestacional-uma-revisao-da-literatura disponível em: <https://revistaft.com.br/a-importancia-do-pre-natal-na-prevencao-do-diabetes-gestacional-uma-revisao-da-literatura> acesso em: 2024

SALOMÃO, Zoppi. Diabetes mellitus gestacional disponível em: <https://salomaozoppi.com.br/saude/diabetes-mellitus-gestacional> acesso em: 2019

SAUDE, BA. Mudanca-de-estilo-de-vida-e-muito-importante-no-diabetes-gestacional disponível em: <https://www.saude.ba.gov.br/2023/08/07/mudanca-de-estilo-de-vida-e-muito-importante-no-diabetes-gestacional> acesso em: 2023

SILVA, Alessandra gama. Atuação-do-enfermeiro-na-assistencia-do-diabetes-mellitus-gestacional. São Luís,1/19,2022.